

GLOBALIZATION AS A POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL PHENOMENON

LA GLOBALIZACIÓN COMO FENÓMENO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL

María Victoria Flores¹

Universidad Simón Bolívar (USB)/ UCV/ FONACIT

RESUMEN

La globalización se define como un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento, tiene su referente histórico en los cambios de las formas como se abordan procesos, métodos e información; su inicio se documenta al final del siglo XX, Castells, M. (2001) más allá de la discrepancia sobre si es un producto del desarrollo tecnológico o una evolución inevitable del capitalismo, la investigación surge a partir de la formulación de las siguientes interrogantes: ¿Qué importancia tiene el estudio de la globalización?, ¿Qué aportes importantes ha producido la comunidad científica en torno a la globalización? y ¿Cuáles han sido las perspectivas o enfoques abordados?. Este trabajo pretende mostrar como la comunidad científica ha producido conocimiento en torno a este fenómeno abordando los enfoques político, económico y social: Desde el punto de vista económico reconfigura la forma de abordar los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en el mundo, permeando de esta manera todos los actos económicos internacionales. Desde el punto de vista político, además de la redistribución geopolítica de bloques emergentes, establece una nueva categoría de estado, el estado transnacional. Desde el punto de vista social, nos muestra evidencia de los efectos negativos de la globalización al redimensionar la categoría riesgo personal, local o regional inclusive en colectivo-global o mundial. La investigación es de tipo documental bibliográfica, su aporte a las ciencias sociales se evidencia al caracterizar la globalización como fenómeno político, económico y social del siglo XXI que permea todas las áreas de estudio aplicadas.

Palabras clave: Globalización, ciencia, tecnología, económico.

ABSTRACT

Globalization is defined as a process that integrates knowledge worldwide, has its historical reference on changes in the ways processes, methods and information are addressed; documented its inception in the late twentieth century, Castells, M. (2001) beyond the discrepancy about whether it is a product of technological development or an inevitable evolution of capitalism, research arises from the formulation of the following questions: How important is the study of globalization ?, What has produced important contributions in the scientific community about globalization? And What are the perspectives or approaches addressed? . This work aims to show how the scientific community has produced knowledge about this phenomenon addressing the political, economic and social approaches: From the economic point of view reconfigures how to address the processes of production, distribution and consumption of goods and services in the world, permeating this way all international economic events. From the political point of view, besides the redistribution of emerging geopolitical blocs, it establishes a new category of state, transnational state. From the social point of view, it shows evidence of the negative effects of globalization on resizing the category personal, local or regional or even in global risk-Global group. The research is documentary literature, their contribution to social science evidence to characterize globalization as political, economic and social phenomenon of the century that permeates all areas of study applied.

Key Words: Globalization, science, technology, economic.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5508325>

¹ **FLORES, María Victoria**, es Economista, Especialista en Comercio Marítimo Internacional y Planificación Administrativa, Magister Scientiarum en Gerencia Empresarial, Investigadora acreditada por el FONACIT, actualmente se desempeña como Docente en la USB y es estudiante de doctorado en la UCV

Communication + Management + Education + Leadership + Informing Science + Peace Culture + Politics + Sociology + Economy +

REVISTA indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:

LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBIJUZ / [IBT-CCG UNAM/EBSCO Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB](#) / [www.cvtisr.sk](#) / Directory of Open Access Journals (DOAJ) / [www.journalfinder.uncg.edu](#) / [Yokohama National University Library ip / Stanford.edu](#) / [www.nsd.org](#) / [University of Rochester Libraries / Korea Foundation Advanced Library.kfas.or.kr](#) / [www.worldcatlibraries.org](#) / [www.science.oas.org/infocyt](#) / [www.redhucyt.oas.org/fr.dokupedia.org/index](#) / [www.lib.ynu.ac.jp](#) / [www.jinfo.lub.lu.se](#) / [Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.ifremer.fr](#) / [www.unicaen.fr](#) / [www.science.oas.org/](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile](#) / [Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu](#) / [www.library.georgetown.edu](#) / [www.google.com](#) / [www.google.scholar](#) / [www.altavista.com](#) / [www.dowling.edu / www.uce.resourcelinker.com](#) / [www.biblio.vub.ac](#) / [www.library.yorku.ca](#) / [www.rzblx1.uni-regensburg.de](#) / [EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr](#) / [www.lettres.univ-lemans.fr](#) / [www.bu.uni.wroc.pl](#) / [www.cvtisr.sk / www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu](#) / [www.brary.uonbi.ac.ke](#) / [www.bordeaux1.fr](#) / [www.ucab.edu.ve](#) / [www.phoenicis.dgsca.unam.mx](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#) / [www.serbi.luz.edu.ve/scielo/](#) / [www.rzblx3.uni-regensburg.de / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org / www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar / www.bib.umontreal.ca](#) / [www.fundacionunamuno.org.ve/revistas](#) / [www.aladin.wrlc.org](#) / [www.blackboard.ccn.ac.uk](#) / [www.celat.ulaval.ca](#) / +++ / Universal Impact Factor

No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access [www.revistaorbis.org.ve](#) /

INTRODUCCIÓN

La investigación aborda el tema de la globalización, como un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento, tiene su referente histórico en los cambios en las formas de abordar procesos, métodos e información; su inicio se documenta a finales del siglo XX, y según Castells, M. (2001) no basta con que sea internacional o mundial, para ser global debe actuar en tiempo real al unísono todos los procesos. Aunque existe discrepancia si es un proceso producto del desarrollo tecnológico o una evolución inevitable del capitalismo, el artículo busca en términos generales caracterizar el desarrollo de las investigaciones realizadas en relación con las variables o enfoques regularmente abordados, como el económico, político y social. Su importancia radica en reconocer un proceso integral y significativo en conjunto, en este orden de ideas busca responder a las siguientes interrogantes ¿Qué importancia tiene el estudio de la globalización?, ¿Qué aportes importantes ha producido la comunidad científica en torno a la globalización? y ¿Cuáles han sido las perspectivas o enfoques abordados por la comunidad científica?, Para responder estos cuestionamientos se ha realizado una investigación documental bibliográfica, los hallazgos fueron identificados y clasificados de acuerdo a las variables antes enunciadas, con el fin de responder a las interrogantes planteadas.

En este artículo se observan posiciones antagónicas que dan cuenta de las perspectivas que rondan alrededor de este tema, el cuestionamiento más importante es sobre los efectos de la globalización en el mundo. En la actualidad todos los científicos están ocupados de medir, prever, estimar y alertar sobre los daños que está causando.

El desarrollo se inició con la revisión documental bibliográfica que permite mostrar los esfuerzos investigativos sobre la globalización, a continuación se estableció las relaciones de las investigaciones, considerando las variables política, económica y social, finalmente se organizaron los hallazgos para concluir con algunas consideraciones generales sobre el tema.

El trabajo se presenta en III apartados, el primero corresponde a los antecedentes de la globalización caracterizando la globalización en países desarrollados y en países no desarrollados, en la segunda parte se presenta la globalización como fenómeno político, económico y social, finalmente en la tercera parte del trabajo se presentan los hallazgos debidamente sistematizados

I.- ANTECEDENTES

Abordar la globalización nos remonta la segunda mitad del siglo XX, sin embargo existe una amplia bibliografía que referencian su etapa embrionaria en los inicios del comercio y medios de pago internacionales abordados por los griegos, pasando por la época renacentista cuando se fundamentó la doctrina mercantilista, teoría que inicio la regulación del comercio internacional y aunque “opuesta” con los principios de la globalización - en virtud de establecer barreras de ingreso- es considerada por muchos investigadores como la base sobre la cual se fundamenta el comercio internacional que dio paso a la integración económica y los bloques comerciales, que posteriormente configuraron la eliminación de barreras económicas y la movilidad de los factores productivos en el mundo, como una fase evolucionada del comercio internacional, de tal manera de observar la globalización que hoy invade el mundo.

La globalización al igual que otros procesos integrales ha tenido un desarrollo diferenciado de acuerdo al área de influencia y la posición económica política y social del país. Se puede diferenciar una caracterización bipolar bien marcada, por un lado países que alcanzaron desarrollo y por el otro lado países no desarrollados. Evidentemente cada uno tiene aspectos y alcances particulares del fenómeno, incrementando en algunos casos la posición de dominio de los países desarrollado y la posición de dependencia de países no desarrollados, sin embargo; es importante señalar que el fenómeno trajo consigo una reorganización política, económica, social y evidentemente cultural, la pérdida o disminución del poder soberano de cada país en pro del desarrollo también otorgo a países emergentes surgir en el escenario económico mundial a partir de sus estrategias de crecimiento, adaptación o apalancamiento a partir de fenómeno globalización.

Los países desarrollados como Francia, Inglaterra, Alemania y Japón, asumieron la globalización de una forma particular, propia de su condición de países desarrollados, con el desarrollo de sus fuerzas productivas altamente tecnificadas, en virtud de su inversión en investigación y desarrollo y bajo un marco legal bien estudiado, protegieron su “know how” con las “denominaciones de origen”, “patentes”, “registro de marcas” entre otros. Estos “monopolios” del conocimiento están patrocinados y protegidos por el estado, y han significado el cobro de grandes sumas de dinero por su uso, este costo del know how es pagado por quienes usamos o consumimos los productos derivados de las marcas, patentes y demás conocimiento amparados por la ley de propiedad intelectual.

En ese mismo segmento, los países agrícolas que lograron el desarrollo tecnológico introdujeron la modificación genética de las semillas, las cuales fueron también patentadas y reciben regalías por su uso, mientras que las semillas tradicionales están a disposición de las grandes empresas que las modifican genéticamente y luego las venden al mercado a altos precios, acrecentando la brecha existente en los términos de intercambio entre ambos tipos de países². Sin embargo, depende mucho de los países no desarrollados adoptar las nuevas tecnologías para superar la brecha existente.

China, un país con más de mil trescientos de millones de habitantes es identificado como el país más poblado y la mano de obra más barata del “mundo”, todos los países concurren a China para obtener beneficios de la ventaja absoluta en el costo de su mano de obra, tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo acuden a China como una maquila de bajo costo. Esto evidentemente genera efectos positivos para China pero negativos en el precio de la mano de obra de los demás países quienes reciben productos a bajos precios debido a la mano de obra barata que compone la estructura de costos del producto importado de ese país, afectando también el empleo factor determinante del circuito económico.

En las dos últimas décadas las formas de comunicación y comercialización mundial han cambiado; esto se puede evidenciar tanto en países desarrollados como en países no desarrollados, evidentemente al amparo de un desarrollo tecnológico en los sistemas de información, el establecimiento de un nuevo orden mundial y la reconfiguración de las variables que otorgaban jerarquía de dominio, poder o influencia que también fueron modificadas.

Europa se aproxima a los vestigios de la globalización en Portugal, país que considera que la toma de Ceuta –ciudad próspera económica, religiosa y militarmente- significó el inicio de la globalización en el siglo XV, la salida al exterior se haría por el atlántico y no por una frontera terrestre, esta invasión transformó las relaciones comerciales en la península. En el siglo XVI, Ceuta queda en mano de los españoles y Portugal obtiene su independencia, otros investigadores referencian la firma del Tratado de Tordesillas como el inicio de la globalización española y portuguesa, la división geográfica en dos hemisferios entre ambos países. Es importante señalar que habiendo sido Brasil una colonia de Portugal, para el inicio de la globalización (finales del siglo XX) Brasil está en la categoría de país desarrollado; por lo que es Portugal, quien fue invitado a adaptarse al idioma brasileño, que por sus relaciones comerciales, avance tecnológico y gran inversión en investigación y desarrollo, ha impuesto la supremacía de su idioma en el mundo, en desmedro del portugués, su idioma madre.

² Esto se refiere a los “términos desiguales de intercambio” -que existe antes de la globalización, la cual señala que los países desarrollados industrializados utilizan la desventaja de países pobres productores de materia prima para enriquecerse a través de ellos. Para mayor información ver Tesis de Prebisch-Singer.

Un importante grupo importante de investigadores han centrado sus trabajos en demostrar como la globalización o “mundialización” ha sido nociva para el mundo, a pesar de ello es innegable los beneficios de este proceso, que determino el cambio del espacio tiempo historia a una realidad mundial, que es asociado a la post modernidad. Esta modernidad tan cambiante y envolvente que tiene vida propia y velocidad que permea todas los actos económicos internacionales, logrando por un lado llevar al mundo una nueva dimensión del producto global, pero también una nueva dimensión de los efectos globales conocidos como el efecto invernadero, la lluvia acida, producto de los vertidos gaseosos contaminantes, la extinción de la fauna y flora, las crisis económicas exportadas con denominación de origen como “efecto tango”, “efecto tequila”, “efecto samba”, “burbuja inmobiliaria” ocurrida en Estados Unidos, entre otros. Ante esta realidad es importante conocer el fenómeno y los efectos que conlleva, ya Giddens, A., Bauman, Z., Luhman, N., Beck, U. (1996), teorizaron que las sociedades se encuentran ante el límite de su propio progreso, acercándose a un nivel de riesgo mundial y su auto destrucción. La globalización llevo sin que podamos detenerla, por lo cual aproximarnos a conocerla y estudiar la forma de utilizarla a favor de la sociedad mundial es nuestro compromiso inmediato.

La agenda de desarrollo de la ONU (2012) establece que la globalización esta incentivando la distribución desigual de la riqueza y que es una meta revertir esta tendencia para el 2015. Esta agenda establece como objetivos: Desarrollo inspirado en principios de derechos humanos, equidad y sostenibilidad; proponen una visión holística alrededor de cuatro dimensiones: (1) desarrollo social incluyente, (2) desarrollo económico incluyente, (3) sostenibilidad del medio ambiente y (4) la paz y seguridad.

II.- LA GLOBALIZACIÓN COMO FENÓMENO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL.

Desde la perspectiva del racionalismo crítico³ se muestran algunas investigaciones que referencian los enfoques investigativos en torno al fenómeno “globalización”

LA GLOBALIZACIÓN COMO FENÓMENO ECONÓMICO.

La globalización bajo la influencia de la vertiente económica nace con el comercio internacional y se fue expandiendo hasta producir la movilidad de los factores de producción en el mundo, redimensionando la distribución geopolítica de los factores de producción en el mundo. La literatura da cuenta de ello, sin embargo existen estudios que han marcado la diferencia por su contribución ya sea por el enfoque o por la novedosa forma de abordar su estudio que aunque tienen preponderancia económica no dejan de considerar las variables social, política y tecnológica. Para

³ . POPPER Karl, (1934) “*lógica de la investigación*” fundador del racionalismo crítico, corriente epistemológica que determina la metodología científica a partir de la falsación. Para Popper una proposición es científica si puede ser refutable es decir, susceptible de que en algún momento se puedan plantear ensayos o pruebas para refutarla independientemente de que salgan airosas o no de dichos ensayos. Para refutar la idea de que todos los cisnes son blancos, solo es necesario ubicar un cisne de otro color.

remontarnos al inicio de la globalización como fenómeno económico –segunda mitad del siglo XX, la revisión documental nos lleva a cuatro casos que tienen importancia particular por la forma como abordan la globalización, se la referencia como un fenómeno cíclico, expuesto por Petras J. (1999), también se incluye la sociedad post capitalista expuesta por Drucker, P. (1994), la Sociedad Amebica, expuesta por Ohmae, K. (1985), incluyéndose -finalmente- los principios de la escuela austriaca, Sanotti G. (2015)

El sociólogo norteamericano Petras, J. (1999)⁴, señala que la globalización ha existido desde del siglo XV desde la historia misma del capitalismo, pensar en la revolución tecnológica como el punto de inicio es erróneo –según Petras, es un “grave error” pensar que la globalización es inevitable y que sea la última fase del capitalismo, el autor considera que la globalización es un **fenómeno cíclico** y que se altera con periodos de desarrollo nacional vinculada a instituciones económicas internacionales lo cual conduce al desmantelamiento del estado de bienestar. Se cita al autor en virtud de tener una posición antagónica a la de un buen número de autores que reflexionan sobre el concepto como “inevitable” y la “evolución máxima del capitalismo”.

De otro lado, Drucker P. (1994)⁵ en su obra “La Sociedad Post Capitalista” se refiere al fenómeno globalización bajo la perspectiva o influencia del “conocimiento”, la tesis desarrollada por Ducker señala que la ciencia y la tecnología han elevado el nivel de conocimiento requerido en la nueva sociedad, en la cual los títulos de magister o especialista no tendrán el mismo peso que en el pasado. Todas las áreas del conocimiento serán perfeccionadas en virtud del avance tecnológico. De esta forma, la sociedad que ostente el mayor conocimiento es la que tendrá el dominio mundial sobre el resto de países. Drucker predijo la “sociedad del conocimiento” como una etapa posterior a la capitalista, igualmente expuso su tesis a través de varios ejes estructurales el primero corresponde a la transformación de la sociedad en la que “el conocimiento” determine el liderazgo, dando lugar a innovaciones producto no del flujo económico sino del flujo de ideas productos de la practica o la inventiva, destacando la diferencia entre revolución industrial y revolución del conocimiento.

Las organizaciones serán conglomerados donde el conocimiento será la base organizacional, los países deberán cuidar su “talento” fomentando el sentido de pertenencia y evitando la “fuga” que ha sido ejecutada legalmente por países ricos

⁴ **PETRAS James (1999), *Globalización: Una crítica epistemológica***, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición 1999. Este libro presenta reflexiones con una perspectiva diferente, la primera es que niega que la globalización sea la etapa ulterior al capitalismo; la segunda, -considera que es un error el carácter “inevitable” de la globalización. Ambas reflexiones son importantes pues relacionan el origen y el destino del proceso llamado “globalización”.

⁵ **DRUCKER, Peter (1994) *La sociedad post capitalista***. Grupo Editorial Norma. En este libro el autor habla de la sociedad en globalización, haciendo proyecciones futuristas sobre las relaciones sociales, políticas y económicas a partir del conocimiento producto del desarrollo tecnológico y las nuevas formas de organización permaneciendo constante la economía de mercado.

a través de becas integrales de trabajo y estudio. Drucker señala que las organizaciones en esta nueva sociedad tendrán una influencia mayor, inclusive internacional, con un dominio político a veces superior al de los estados. La fuerza laboral será de gran importancia –señala Drucker- desde el punto de vista del saber, los trabajadores serán demandados por países desarrollados, pues su productividad será mayor al promedio en relación al resto del mundo, siendo su conocimiento, know how, o forma de hacer las cosas lo que sea apreciado. En relación a las pensiones señala que el promedio de vida crecerá porque para solventar cualquier percance de salud, bastará ingresar a la red y consultar revistas especializadas donde se expongan casos similares y posibles causas, efectos y curas. La productividad se orientará en el saber, las organizaciones desarrollarán la responsabilidad social, como una forma de integración para el crecimiento económico, se refiere en su obra a un mayor volumen del comercio internacional, también señala los altos niveles de corrupción en el gobierno, sin embargo la economía de mercado permanecerá como garante de la interinstitucionalidad, el aprendizaje será transversal, las escuelas deberán incorporar la sociedad en su conjunto. Las personas deberán insertarse en el mundo global en el cual debe aplicar los saberes que la nueva sociedad demandará.

En la misma línea de la estrategia, se observa la contribución de Kenichi Ohmae en su obra **Sociedad Amébrica**, Ohmae K. (2005). El ingeniero y consultor empresarial en estrategia, de origen japonés analiza los cambios que se produjeron con el desarrollo tecnológico, por un lado revisa las reglas políticas, económicas y sociales las cuales cambiaron sustancialmente, estos cambios son los determinantes de un “nuevo tiempo”. El estudio que realizó Ohmae fue orientado hacia la competitividad mundial, su análisis señala que la economía tradicional murió y surgió la economía global, La teoría de la complejidad sostiene que el equilibrio clásico es un elemento de atracción en la cual confluyen importantes eventos.

La caída del muro de Berlín y la perestroika han sido referenciadas como el fin del comunismo y el triunfo del capitalismo cuya evolución nos lleva a la globalización, sin embargo; siendo el fenómeno de carácter político, económico, social y cultural; no se puede pensar en el fin de un sistema político, económico y cultural opuesto al capitalismo, toda vez que el comunismo propuesto por Marx nunca criticó la forma de generar plusvalía, lo que criticó fue la distribución de la plusvalía que expuso como una lucha dialéctica, ampliamente expuesta por el autor, la cual se debe aclarar que aun en la actualidad persiste y en escenarios denominados socialistas.

De otro lado, la Escuela Austriaca que define la ciencia económica como una “teoría de acción” evidentemente contraria al concepto tradicional de economía como la capacidad de administrar recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. El economista austriaco Ludwin von Mises planteó la tesis de la “imposibilidad de la planificación central de una economía” al no existir propiedad privada ni los precios de los factores de la producción por lo cual este tipo de economía centralizada estaba

destinada al fracaso. Agregando a esta posición la de Friedrich A. von Hayek quien señala que el conocimiento de una economía no está en una mente central por lo cual no es posible que una economía centralizada produzca eficientemente, con la caída del muro de Berlín en los años 80, parecía que el sistema de planificación central había desaparecido, sin embargo aun ahora se encuentran vestigios del sistema. Hayek señala que la globalización no es un proceso planificado por alguna mente individual, sino constituye una natural evolución, así como inicio con un intercambio (trueque), para luego evolucionar en un comercio y posteriormente a la globalización. Sistema que se constituye en una fuente de oportunidades de crecimiento para los países sub-desarrollados. El cual no es controlable por el ser humano.

LA GLOBALIZACIÓN COMO FENÓMENO POLÍTICO

Desde el tratado de Westfalia en 1648, se da paso a **los Estados**, los cuales se reconocen como la población con similitudes culturales, reunidos en un espacio geográfico o “nación”, en torno a una organización política o “gobierno” regidos al amparo de un orden legal que económicamente fueron definidos como “proteccionista” o de “libre mercado”. El concepto de estado ha evolucionado con la historia llegando al concepto de estado transnacional, concepto apropiado para definir un estado influenciado por otros en un mundo inevitablemente “globalizado”.

El X Foro de Sao Paulo, realizado en Cuba, congrego a partidos de izquierda del mundo, en torno al tema de globalización, entre sus conclusiones esta la posición en contra de la globalización, en virtud de que esta acrecentando la brecha entre países pobres y ricos, además de mantener el sistema capitalista se muestra un evidente daño al planeta, los resultados de este importante foro han sido expuestos por Baraibar, C. y Bayardi, J. (2000), el próximo foro será realizado en el 2015 y tiene en agenda tratar el tema del establecimiento de un bloque militar internacional. Se incorpora a la investigación como una posición antagónica a la globalidad, la defensa de la integración de países en vías de desarrollo, la coincidencia en un sistema político común a ellos –socialista-comunista- y la presentación de un frente en contra de las decisiones de entes globales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, entre otros permite mostrar que con la caída del muro de Berlín el sistema de tipo socialista o comunista no ha fenecido, en desmedro de ello se observan –como lo indican en el X Foro de Sao Paulo- que el número de gobernantes de izquierda han aumentado de 1 –en sus inicios- a diez en la actualidad.

En el fin de la historia, Fukuyama, F. (1980)⁶ aborda con una visión holística cultural como se re estructura la geopolítica, asegurando que las pugnas no serán más entre

⁶ **FUKUYAMA, Francis** (1992) *El fin de la historia y el nuevo hombre*. Editorial Planeta, Agostini. Edición 1995. Utiliza la tesis central de Hegel para vaticinar el fin de los conflictos bélicos tradicionales, con el uso de la ciencia y la tecnología y la existencia de una sociedad igualitaria, surge el nuevo hombre. (materialismo histórico)

países o bloques económicos (socialistas y comunistas frente al capitalismo), sino entre culturas, esta tesis del autor da cuenta de un estado transnacional que no entra en pugna consigo mismo, de tal forma que se vislumbra la lucha dentro del mismo sistema mundializado o globalizado a partir de la identificación de culturas que pugnarán entre sí. El autor refiere que estamos frente al fin de los conflictos mundiales, es evidente que la globalización bajo la perspectiva de Fukuyama avala la tesis de G. W. Fiedrich Hegel, quien sostenía que el hombre avanza en formas concretas de organización social, como las tribales, esclavistas, tecnocráticas, de tal manera que llegaría una etapa ulterior en la cual se cumpliría la tesis de que no existirían diferencias, a esta etapa la llamo de “sociedades igualitarias” a través del dominio y aplicación de la ciencia y la tecnología. En 1806 ya Hegel había anunciado que la historia había llegado a su fin “...la conciencia es la causa y no el efecto y puede desarrollarse autónomamente del mundo material, por tanto, el verdadero subtexto que subyace a la maraña aparente de acontecimientos es la historia de la ideología”.

El estado transnacional abordado por Ulrich Beck se centra en el individuo, el cual deja de pertenecer a un Estado para convivir en uno o varios estados extranjeros. Surge el concepto de estado contendor de varios tipos de ciudadanos y en la cual se realizan diversas relaciones sociales de producción, cultura, lenguaje, mercado laboral, capital, educación etc. Este estado en su calidad de contendor una unidad territorial que produce estadísticas de sus procesos políticos, económicos y sociales. La sociedad civil transnacional da cuenta de relaciones entre individuos de diferentes estados imbuidos en un mismo estado contendor, donde se producen conflictos propios de la mezcla y cultura. Es un estado transnacional porque sus actuaciones traspasan las fronteras hacia fuera y hacia dentro, constituyéndose en una mezcla de culturas en una nueva cultura. Esto desde una perspectiva más amplia nos lleva a los espacios sociales transnacionales, los cuales identifican países que tienen características que lo circunscribe a diferentes culturas, como el África, que tiene guetos en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, etc., o el caso de México, con su mezcla con Norteamérica ha provisto de una nueva sociedad México-americana, la cual es latina y americana también.

Al igual que otros autores Beck ve en la globalización el fin del estado nacional y el surgimiento de un estado transnacional.

LA GLOBALIZACIÓN COMO FENÓMENO TECNOLÓGICO

La Tercera Ola, escrita por el norteamericano Dr. Toffler, A. (1980)⁷, aborda el concepto de globalización a partir de la revolución tecnológica como un tercer evento importante en la historia de la humanidad, por cambiar la forma en que el

⁷ **TOFFLER, Alvin (1980) La tercera Ola**. Plaza and James Editores, Bogotá Colombia. Esta metáfora hace referencia a la globalización como un proceso de cambios importantes que llevaron a una transformación de forma como el individuo procura su subsistencia en el planeta, siendo la globalización la ola más reciente, el autor también reflexiona sobre como el individuo desplaza la fuerza motriz para tomar la fuerza del conocimiento, con la participación de la tecnología.

individuo procura su subsistencia en el planeta, evidentemente cada una de las olas identificadas por el autor representan una gran transformación de la forma de abordar las relaciones sociales del hombre, en la tarea de producir, distribuir y consumir para su subsistencia. La primera ola hace referencia a la agricultura como forma de subsistencia humana la cual transforma al hombre nómada y lo sitúa en un espacio geográfico apto para su subsistencia, a partir de su trabajo cultivando la tierra. La segunda ola es identificada por el autor como la escritura masificada a través de la imprenta, la posibilidad de conocer y utilizar el conocimiento transforma evidentemente la forma en que el individuo aborda su fin primario la subsistencia, y estamos ante la tercera ola, el conocimiento se apoya en la tecnología, y según Toffler, el individuo deja la fuerza motriz para empoderarse de la fuerza del conocimiento, el autor no deja de mencionar que la tecnología es usada por las empresas para “customizar” o personalizar los productos, pues más allá de una demanda global, existen requerimientos y características locales, lo que los japoneses identifican como “dochaku” como de la propia tierra. De tal manera que se globalizan marcas, añadiéndole características locales a los productos. Esta localización de productos globales es la tendencia mundial de la producción y evidentemente los competidores buscan complacer a sus clientes y ser competitivos a la hora de entregar productos y servicios. La ciencia y la tecnología que produce evidentemente desarrollos inimaginables. La liberación de software gratuitos y la generación de conocimiento a partir de la concurrencias de ideas en el mundo lleva a la sociedad del conocimiento, investigadores y científicos a niveles de innovación y descubrimientos jamás pensados, como por ejemplo el genoma humano, la capacidad de clonar órganos y especies, la nanotecnología como alternativa no invasiva en operaciones de alto riesgo para el hombre, entre otros.

Sociedad Red, Castells, M. (2005), reseña a través de un amplio estudio histográfico como la revolución informática permea las aéreas política, social y económica. Señala que la sociedad actual está conformada por la interacción de la tecnología y la economía. El autor coincide con otros en señalar que las redes informáticas constituyen la base de la nueva estructura social.

...”articular directamente el mercado, insumos y proveedores y organización interna de la empresa on-line en todas las tareas” ha permitido reducir los tiempos de planificación y producción de nuevas líneas en atención a lo que el mercado demanda “en tiempo real”. Castells hace referencia al caso de las marcas Zara, Benetton y otras que están usando las ventajas del internet para conocer las demandas del mercado y desarrollar sus productos en virtud de las demandas. Otro punto que aborda Castells es la reestructuración de los mercados financieros en virtud del cambio tecnológico, los mercados financieros globales funcionan interconectados en red, esto determina la interdependencia, vinculación, volatilidad y también la “fragilidad” pues lo que ocurre en un continente rápidamente puede ser conocido y afectar a otros mercados del mundo, citando a modo de referencia el proverbio chino “*el simple aleteo de la mariposa puede causar un tsunami al otro*”

lado del mundo". Más allá de una simple interconexión se plantea la fusión de las bolsas que configuren el Nasdaq global (americano, alemán y japonés).

En cuanto al efecto social Castells referencia el estudio "aquí no pasa nada" aseverando que el internet no cambia la socialización de las personas, quienes solo trasladan el medio de interactuar pero que conservan su comportamiento y personalidad, así el introvertido seguirá siendo introvertido en internet y el extrovertido, continuará siéndolo en la red, determinando que las relaciones de internet son más débiles que estables, pero que sin embargo son más usadas que las tradicionales. Un punto interesante que aborda Castells es el caso de los "movimientos sociales por internet" que reconfigura la forma de hacer política, un ejemplo práctico es la organización de grupos anti neonazis, la oposición política a los gobierno de turno o de actuaciones contrarias a la legalidad –muerte de personas de color por funcionarios en el ejercicio de sus funciones- y la difusión y masificación de mensajes políticos que permiten la organización política de las bases que anteriormente era muy escasa, también es un ejemplo la invalidación por parte de la Corte Penal Internacional, de indultos a condenados por delitos de "Lesía Humanidad", ..."El tercer rasgo específico de los movimientos sociales es que, cada vez más, el poder funciona en redes globales y la gente tiene su vivencia y se construye sus valores, sus trincheras de resistencia y de alternativa en sociedades locales" –señala Castells. El internet es la sociedad en la que se constituye la sociedad red,

Sociedad Informática, escrita por el economista filósofo marxista polaco Schaff, A. (1992); sostiene la tesis que las nuevas tecnologías causaran un cambio trascendental en el individuo y la forma de obtener su sustento. Seremos libres frente a un paraíso –afirma- aunque no sepamos que hay dentro de ese paraíso. En este sentido formula que el problema o conflicto ya no es el socialismo versus el capitalismo, el problema actual es como abordar la nueva civilización tecnológica. La informática estará presente en la revolución que liberará al hombre del trabajo asalariado, la desaparición del proletariado según Schaff redefinirá el concepto de civilización y cultura. Afirma que la civilización cambiará bajo la influencia de la informática, sin embargo aunque el trabajo asalariado cese, no cesara la ocupación del hombre, adaptado a las nuevas reglas de juego, de otro lado, el economista inglés Keynes, J.M. (1930) señaló que estamos frente a una nueva sociedad, donde el hombre será reemplazado por la maquina, en los años 30 Keynes vaticino que en cincuenta años el mundo cambiaria, como de hecho ha sucedido, es incuestionable que ante los nuevos adelantos tecnológicos la forma de sustento y de relacionarse de hombre ha cambiado. En los años 30 no se pensaba tener aulas virtuales que permitirán a un mayor número de personas ubicadas en diferentes continentes compartir el conocimiento o la experiencia de aprender, el trabajo humano tradicional ha cambiado.

LA GLOBALIZACIÓN COMO FENÓMENO SOCIAL

A continuación se revisa algunas reflexiones sobre el concepto desde el punto de vista social, es importante señalar que es esta área la segunda más abordada, ya que se asocia las consecuencias de la globalización a los problemas medioambientales que azotan al planeta. La tesis de Beck sobre la sociedad del riesgo ha configurado una corriente de estudios sobre globalización y el riesgo inminente del hombre ante los cambios medio ambientales, que provocan

Cabe destacar que en virtud de no existir una clara definición sobre globalización los teóricos han usado diferentes términos para describir este cambio mundial que lleva a la globalización, por ejemplo: **“La Primera Revolución Mundial”** King, A.(1980) –científico de origen escocés fundador del Club de Roma; King, A. y Schneider B. (1991)⁸; los autores abordan en un informe dirigido al Club de Roma, los cambios ocurridos en el mundo a partir de la globalización, la identificación del fenómeno y efectos nocivos a escala mundial son tratados a partir de la perspectiva social de los derechos humanos y el bienestar de los individuos, este informe toca también el tema de los efectos de la globalización en el planeta.

Beck, U. (1998) expuso en **“La Sociedad del Riesgo”**⁹ la responsabilidad de la sociedad con el planeta, si bien antes se responsabilizaba a terceros de los daños globales, en este libro Beck muestra como se coincide no solo en el daño causado por “todos” sino la responsabilidad de tomar acciones para revertir o menguar estos daños. La fuerza cultural y política de esta era consiste en el “poder del peligro” de allí el título de la sociedad del riesgo, al cual está sometido el mundo y al que todos pertenecemos irrenunciablemente, al suprimir las zonas protegidas nos une en una misma responsabilidad de salvarnos y con ello salvar al resto del planeta. Sin embargo, el individuo es capaz de decidir a través de la ética de la realización capaz de escoger, decidir y crear que es autor de su vida, su identidad individual, por lo cual el autor se aproxima a la globalización como término que surge de la globalización, se constituye como la validación de la globalización a partir de significar las diferencias locales de los entornos mundiales. A pesar de inevitablemente caer en el delito del reduccionismo, es importante señalar que ir de lo global a lo glocal representa un entramado de relaciones políticas, económicas y sociales que llevan a la definición de glocal sin renunciar a la influencia de la globalidad.

Beck, U. (2002) señala que existen diferencias entre globalismo, globalidad, globalización. Globalismo refiere que el mercado mundial elimina la acción política, es decir se trata básicamente de un modelo universal en que los actores principales

⁸ KING Alexander y SHNEIDER Bertrand (1991); **La primera Revolución Mundial**, Editorial Plaza James, Barcelona, España 1991. Informe presentado al Club de Roma, incorpora elementos de vital importancia para el planeta, la responsabilidad GLOBAL sobre los daños causados al medio ambiente, la flora y la fauna. Cambia el sentido de la responsabilidad social con el planeta, del individual al global.

⁹ BECK, Ulrich. *La sociedad del riesgo global. Hacia una nueva modernidad*, Ed. Paidós; Barcelona: 1998.

son los inversores. Globalidad es definida como el hecho de haber estado mucho tiempo viviendo en una sociedad mundial y globalización se refiere al fenómeno por el cual la soberanía del Estado es amenazada por actores transnacionales y está caracterizada por la convergencia de culturas y sociedades. En esta aproximación se identifica algunos de los alcances positivos y negativos de la globalización. La realidad de lograr niveles de desarrollo tecnológicos inimaginables, producto de la interconexión global potencia el conocimiento tanto de los problemas como las soluciones, lo que ha propiciado el cambio cuántico en espacio y tiempo histórico, en los cuales se producen los fenómenos y son conocidos por el mundo a través de la red de comunicación.

El X Foro de Sao Paulo, realizado en Cuba, congrego a partidos de izquierda del mundo, en torno al tema de globalización, entre sus conclusiones esta la posición en contra de la globalización, en virtud de que esta acrecentando la brecha entre países pobres y ricos, además de mantener el sistema capitalista se muestra un evidente daño al planeta, los resultados de este importante foro han sido expuestos por Baraibar, C. y Bayardi, J. (2000), el próximo foro será realizado en el 2015 y tiene en agenda tratar el tema del establecimiento de un bloque militar internacional.

Desde el punto de vista político, además de la redistribución geopolítica de bloques emergentes, establece una nueva categoría de estado, el estado transnacional ampliamente desarrollado por Beck U (2002)¹⁰, desde el punto de vista social nos muestra como tomar conciencia de los efectos negativos de la globalización y la categoría riesgo se convierte en colectivo-global.

III.- CONSIDERACIONES GENERALES

Esta investigación tomo como punto de partida de la globalización desde finales del siglo XX, tal como lo refiere Manuel Castells en su obra “La era de la información” (2001). Coincidiendo con la tesis de Poper –racionalismo crítico, se confirma la existencia investigativa de los enfoques económicos, políticos, sociales y culturales; tomando como referencia el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación.

La importancia que tiene el estudio de la globalización es irrefutable en virtud de la forma como permea todo acto económico, político y social que trasciende irremediabilmente las fronteras geográficas de un país, producto del desarrollo tecnológico informático.

Inicialmente la globalización fue conceptualizada como la expansión comercial de las empresas transnacionales en la esfera mundial, posteriormente fue extendiendo

¹⁰ Beck, U. (2002) ¿Qué es globalización?, Pag. 50- 55, Habla del estado civil transnacional, los conflictos de identidades socioculturales que surgen de la globalización y desarrolla la teoría de los espacios sociales transnacionales. También véase A. McGrew “A Global Society” citado por Beck, pag. 55-60.

su interpretación en virtud del devenir de la evolución de la internacionalización a un sistema no controlado, pero evidentemente el concepto se le relaciona con el campo en el cual tiene influencia, del tal forma se puede hablar de una perspectiva social de la globalización, la perspectiva economicista y de la perspectiva política de la globalización y evidentemente la que más destaca por considerarse el inicio o el motor que despegó este proceso es la que se refiere a la perspectiva tecnológica.

Se puede evidenciar que la comunidad científica en general ha producido conocimiento en torno a este fenómeno y destaca como sectores tradicionalmente opuestos coinciden en un mismo sentido, el “riesgo” de un proceso que a la fecha no es controlable e invade las economías del mundo, generando la pérdida de soberanía que se tenía en el sistema mundial antes de su ocurrencia.

Si bien el comercio internacional ha existido desde hace siglos, es con la globalización, cuando se produce la movilidad de los factores productivos, cuando el conocimiento y tecnología se interrelacionan con sincronía en procesos de producción verdaderamente globales, es cuando la globalización se manifiesta como un proceso que nos lleva a un nuevo orden mundial.

La globalización se define como un proceso económico, político y social, que integra a nivel mundial el conocimiento, tiene su referente histórico en los cambios en las formas de abordar procesos, métodos de información, reconociéndose generalmente a la tecnología como variable que despegó o incentiva la globalización.

Desde el punto de vista económico reconfigura la forma de abordar los procesos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios en el mundo, permeando de esta manera todos los actos económicos. Es de general aceptación considerar que un producto ya no es originario de un solo país, pues desde la formulación del proyecto de producción hasta la ejecución pueden intervenir un gran número de países, lográndose la internacionalización o mundialización del producto. Pero hasta qué punto la globalización permitirá la actuación de la libre competencia, siendo la fábrica mundial la que favorecerá la posición de dominio de las empresas transnacionales. China se ha convertido en la primera fuente de mano de obra barata, lo cual ha determinado la mundialización del “made in china” pero se conoce también los efectos de esto en las economías del mundo, y como la posición de dominio sobre cualquiera de los factores de producción puede ejercer influencias negativas en las localidades que conforman la globalidad.

Desde el punto de vista político, la globalización es el nacimiento de una nueva sociedad, un mundo nuevo, una nueva geopolítica, donde las relaciones políticas, sociales y económicas se transforman -estamos aún en el proceso de conocer y manejar la influencia de sus efectos. El nacimiento de un estado Transnacional que interpreta un “nuevo orden”, es importante también señalar que la perestroika y la caída del muro de Berlín es visto por muchos científicos como la ratificación de la

supremacía de un sistema capitalista, lo que resalta en esta taxonomía es el hecho de encontrar grupos de trabajo interesados de mostrar sus puntos de vista en relación a este fenómeno. En este particular se destacan el “Informe de Roma y el Foro de Sao Paulo”, ambos informes muestran posiciones antagónicas y a la vez coincidentes sobre los efectos dañinos de la globalización “sin control”, más allá de la representación política de “derecha” o “izquierda” se manifiesta la coincidencia de referir un riesgo mundial, el cual no selecciona ni omite países o grupos humanos por su tendencia política. El derrame de petróleo, o la contaminación nuclear puede causar daños irreparables en el planeta, y ambas tendencias políticas coinciden en señalarlo.

Desde el punto de vista social, la globalización se interpreta como una evolución de las relaciones sociales, en virtud de la evolución de las tecnologías de la información y comunicación que proporciona a la sociedad la inter culturización en virtud de los productos, servicios y relaciones con los demás países de mundo. Los aspectos sociales consideran el fenómeno de la migración producto de la identificación geográfica de zonas de trabajo que atraen la mano de obra barata, propiciando la división de la familia y el surgimiento del individuo global o “ciudadano del mundo”. Hablar de productos creados con la participación de muchos países probablemente nos lleve a un enfoque economicista de la globalización, sin embargo; si consideramos la división mundial del trabajo y la especialización de factores de producción en zonas geográficas alejadas unas de otras, nos lleva a relaciones internacionales de producción y “movilidad de factores productivos” que da cuenta de las movilizaciones humanas en busca de nuevas formas de desarrollo profesional o económico.

Los diversos teóricos reconocidos economistas, ingenieros, sociólogos, filósofos de diversas y distantes partes del mundo, muestran el esfuerzo reflexivo realizado en prever el futuro y obtener la ventaja de dominar su influencia, todos concluyen que el mundo cambia, y que se encuentra aún en constante evolución, sus hallazgos son susceptibles de ser revisados y de encontrar nuevos resultados sobre la influencia positiva y también nociva del proceso. La capacidad del hombre de modificar sus efectos y los problemas morales que tome la ética de hacer o dejar de hacer con los nuevos descubrimientos han cambiado en el tiempo, consagrándose como elemento fundamental el desarraigo del individuo en el mundo. El hombre global está naciendo y aún desconocemos cuál será su actuación con respecto al orden social del mundo que recibe.

En este contexto desde las perspectivas investigativas identificadas es necesario iniciar líneas de investigación en todas las áreas de estudio; investigación y desarrollo que deben de actualizarse para estar en sincronía con este cambio mundial. La educación considerada como la fuerza motriz de los cambios socio políticos y económicos de un país debe más que nunca abrir sus fronteras de acción, no solo con la virtualización educativa como una forma de estar en sincronía con la educación del siglo XXI, sino con la alfabetización de docentes y alumnos

ante la realidad del cambio “espacio-tiempo-historia” del conocimiento en su totalidad, accediendo y aportando los resultados de investigaciones científicas en tiempo real.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BECK, Ulrich. *La sociedad del riesgo global. Hacia una nueva modernidad*, Ed. Paidós; Barcelona: 1998.

CASTELLS, Manuel (2005) *La sociedad red*. Editorial Alianza. 2005.

CHOMSKY, Noam, HEINZ, Dieterrechi, HEINZ, Dieterrechi Steffan (1997) *La Aldea Global*, Editorial Xalaparta.

DRUCKER, Peter (1994) *La sociedad post capitalista*. Grupo Editorial Norma.

FUKUYAMA, Francis (1992) *El fin de la historia y el nuevo hombre*. Editorial Planeta, Agostini. Edición 1995.

GIDDENS, Anthony; (2002) *Un mundo desbocado*; Editorial Siglo XXI, España.

GIDDENS, A., BAUMAN, Z., LUHMAN, N., BECK, U. (1996) Las Consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo. Anthropos,

KEYNES, John M. (1930) La teoría de la ocupación, el interés, y el dinero, Editorial

KING Alexander y SHNEIDER Bertrand (1991); *La primera Revolución Mundial*, Editorial Plaza James, Barcelona, España 1991.

MARCUSE, Herbert. (1941) *Some social implications of modern technology*. Disponible en: <http://users.ipfw.edu/tankel/pdf/marcuse.pdf> (pág. 138-146)

OHMAE, Kenichi (1985), El poder de la triada, la competición global. Editorial Free Pres.

PETRAS James (1999), *Globalización: Una crítica epistemológica*, Universidad Nacional Autónoma de México, primera edición 1999.

TOFFLER, Alvin (1980) *La tercera Ola*. Plaza and James Editores, Bogotá Colombia.

SCHAFF, Adam (1992), La Sociedad Informática, disponible en: http://elpais.com/diario/1984/09/09/sociedad/463528801_850215.htm.